

Razpoznavanje tekočega govora v slovenščini z bazo predavanj SI TEDx-UM

Andrej Žgank, Darinka Verdonik, Mirjam Sepesy Maučec

Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Laboratorij za digitalno
procesiranje signalov

Uvod

- Avtomatsko razpoznavanje govora se vse pogosteje uporablja tudi izven laboratorijev – vendar ne enako uspešno za vse jezike.
- Predstavili bomo novi slovenski govorni vir SI TEDx-UM, nastal na osnovi posnetkov predavanj TEDx.
- Predavanja TEDx: aktualne tematike s področja tehnologije, izobraževanja, umetnosti in družbe. V SLO širše prisotna zadnjih 5 let.
- Področja uporabe vira: avtomatsko razpoznavanje govora, segmentacija in indeksiranje, odstranjevanje šuma, raziskave s področja diskurza.

Uvod

- Razlika v primerjavi z drugimi SLO govornimi bazami: uporabimo prosto dostopen govorni material, transkribiranje izvedemo v celoti avtomatsko.
- Takšen pristop izdelave govornih virov že v uporabi v tujini: TED-LIUM baza za angleški jezik v skupnem obsegu več kot 300 ur govora.
- Govorna baza SI TEDx-UM:
 - učni korpus: večina obsega, avtomatska segmentacija in transkribiranje z razpoznavalnikom govora za slovenski jezik.
 - testni korpus: transkripcije izdelane ročno, namenjen vrednotenju.

Baza SI TEDx-UM: zajem

- Posnetke predavanj TEDx smo zajeli s spletne strani YouTube.
- Na voljo je bilo več kot 300 predavanj v slovenskem jeziku.
- Posnetki so na voljo v različnih izgubnih kodekih (tipično za zvok: MPEG AAC, video: H.264). Vedno zajemali tistega z najvišjo kakovostjo zvoka.
- Zajete govorne posnetke smo pretvorili v format WAV s frekvenco vzorčenja 16 kHz s 16-bitno ločljivostjo. Format je tako skladen z večino ostalih SLO govornih virov.
- Video je služil zgolj kot pomoč pri transkribiranju.

Baza SI TEDx-UM: transkribiranje

- Transkribiranje je potekalo na osnovi rezultatov analize primerjave transkribiranja med bazo BNSI Broadcast News in korpusom GOS.
- Razlike v transkribiranju v primerjavi z BNSI Broadcast News: segmentiranje na zaključene izjave, način zapisa govora v dvotirni obliki (pogovorna in standardizirana).
- Razlike v transkribiranju v primerjavi s korpusom GOS: natančno označevanje akustičnega ozadja in akustičnih dogodkov.
- Uporabili smo orodje Transcriber AG. Precej težav pri njegovi uporabi.

Baza SI TEDx-UM: pregled

- V govorno bazo smo ročno izbrali 242 predavanja, ki ustrezajo kriterijem za učenje avtomatskih razpoznavalnikov govora.
- Glavni vzroki za izločanje predavanj: prekrivanje več govorcev, glasba kot akustično ozadje, slaba kakovost posnetkov,...
- Razmerjem med govorci: 66% moških, 34% žensk.
- Skupna dolžina: 54 ur, obdobje 6 let. Testni nabor vsebuje 13 predavanj v obsegu 3 ur.
- Transkripcije: 372k pojavnic, 32k različnih.

Avtomatsko transkribiranje

- Prvi korak: akustična segmentacija govor/tišina z uporabo Gaussovih modelov (GMM).
- Cilj: pridobiti akustično homogene segmente ustrezne dolžine za avtomatsko razpoznavanje govora.
- Drugi korak: avtomatsko transkribiranje z razpoznavalnikom govora UMB Broadcast News.
- Sistem ASR naučen na posnetkih dnevno-informativnih oddaj. Učni korpus dolžine 59 ur. Arhitektura prikritih modelov Markova (HMM).

Avtomatsko transkribiranje

UMB BN ASR	
<i>Izloč. značiln</i>	MFCC z normalizacijo
<i>Karakteristike značiln</i>	Okno 25 ms, korak 10 ms, MFCC 12 koef., energija, 1. in 2. odvod, 26 filtrov, normalizacija kepstra in energije
<i>Akustični model</i>	Medbesedni (Odell, 1995) trigrafemi
<i>Kompleksnost AM</i>	utežena vsota 16 Gaussovih porazdelitev verjetnosti na stanje
<i>Združevanje AM</i>	odločitveno drevo na osnovi grafemskih razredov (Žgank et al., 2005/2)
<i>Jezik. modeli</i>	Interpolirani trigrami
<i>Vel. slovarja</i>	64.000 besed

- Vrednotenje sistema UMB BN ASR na bazi BNSI Broadcast News (vsi f-razredi): napaka razpoznavanja besed (NRB) je 26,70%.
- Avtomatsko smo transkribirali vseh 242 predavanj v bazi SI-TEDx UM.

Jezikovna modela

- Za izdelavo avtomatskih transkripcij smo uporabili dva različna jezikovna modela. S tem smo delno vplivali na uporabljeno domeno.
- Gradnja jezikovnih modelov: 3-gramski statistični jezikovni model, Good-Turingovo glajenje in sestopanje po Katzu.
- Jezikovni model 1 - UMB Broadcast News: interpoliran model: FidaPLUS, BNSI-Speech, BNSI-Text, Večer.
- Jezikovni model 2 – FidaPLUS.
- Slovar obsega 64k besed, prilagojen domeni baze BNSI.

Jezikovna modela

Predavanje	Tematika	JM1 PP	JM2 PP	OOV
1	potovanja	409	431	21%
2	tehnologija	390	412	23%
3	družba	440	475	22%
4	tehnologija	379	405	28%
5	umetnost	481	506	26%
6	družba	491	491	26%
7	znanost	323	336	22%
8	znanost	242	234	20%
9	družba	429	451	27%
10	umetnost	400	399	24%
11	družba	428	451	19%
12	znanost	402	412	24%
13	družba	287	260	23%
vsa	različna	390	403	24%
BNSI eval	različna	247	387	4%

Tabela 1: Rezultati jezikovnih modelov UMB Broadcast News in FidaPLUS na testnih vzorcih SI TEDx-UM.

Rezultati

- Vrednotenje kakovosti avtomatsko tvorjenih transkripcij smo izvedli na testnem naboru 13 predavanj, za katere smo imeli na voljo tudi ročne transkripcije.
- Rezultati avtomatskega razpoznavanja govora so podani v obliki napake razpoznanih besed.

Rezultati

Predavanja	JM1 NRB(%)	JM2 NRB(%)
1	50,5	51,3
2	54,7	56,6
3	57,7	58,5
4	39,2	38,5
5	67,1	67,6
6	46,1	45,3
7	52,9	53,3
8	35,5	34,9
9	51,4	52,9
10	35,0	35,5
11	52,4	51,0
12	70,3	69,3
13	38,9	35,1
vsa	50,7	50,7
BNSI eval	26,6	26,6

Tabela 2: Napaka razpoznavanja govora na testnih vzorcih baze SI TEDx-UM za oba jezikovna modela.

Zaključek

- Govorna baza SI TEDx-UM predstavlja pomemben korak v načinu zbiranja materiala za govorne vire.
- Prvi rezultati kažejo na velik vpliv tematike predavanj na uspešnost razpoznavanja govora. Potrebne bodo ustrezne prilagoditve sistema za razpoznavanje govora.
- Govorna baza SI TEDx-UM je v skladu z licenco Creative Commons 3.0 prosto dostopna na spletni strani Inštituta za elektroniko in telekomunikacije UM FERi:
<http://ietk.feri.um.si/en/portfolio/sitedxumenglish>

